

Московский Государственный Университет
Географический факультет
Кафедра картографии и геоинформатики

Реферат по курсу
«Философия»

Перспективы использования данных дистанционного зондирования (аэро- и космических снимков) в современной картографии; теоретико-методологические и технологические задачи применения снимков в экологическом картографировании.

Выполнила:

аспирант 1 года обучения
Леменкова П.А.

Москва – 2005

Введение

Познание – основная функция любой науки. Концепция картографии как науки, познающей мир, нуждается в методологическом обосновании. На первом – философском – уровне формируется мировоззрение субъекта; указывается объект познания – система материального мира; четко формулируются законы и система категорий.

Гносеология как часть философской теории, предлагает наиболее общие методы и формы познания, основные приемы мышления, необходимые в деятельности субъекта картографии.

Философией для картографии определяется требование рассмотрения пространственно-временных отношений элементов главной на Земле реальной системы общество-природа как объекта исследования в географической картографии.

При этом под **объектом** картографии как науки традиционно понимают существующие в реальном мире системы, изучаемые картографией;
предмет картографии – вся атрибутика картографии как система дисциплин и направлений исследования объекта, ее методологическая система;
метод картографии – весь комплекс способов и приемов создания и использования карт (4).

Современная картография, непрерывно развиваясь, дополняется общими методами, применяемыми в исследованиях также многих других наук о природе и обществе, таких как системность, моделирование, математизация, информационные методы и средства. В качестве одного из таких современных внедрений в методы традиционной картографии можно назвать все более возрастающее использование данных дистанционного зондирования – аэро- и космических снимков.

За последние годы в картографии произошли качественные изменения в ее методах – она перешла на более высокий уровень математизации и кибернетизации всех процессов и средств, включая создание обширных баз данных, содержащих различные блоки геоданных и пространственной информации(4).

Картографические концепции и методы влияют на характер усовершенствования методики географических исследований, являясь важной органической частью их инструментария и играют важную роль при решении многих картографических проблем.

Современные требования практики и развитие картографической теории являются предпосылками перехода от применения разрозненных приемов исследования к целостной системе картографических методик сбора, хранения, обработки, представления, распространения и применения картографической информации.

Принципиально новые горизонты в развитии картографии открыло использование космической информации(4).

Глава 1. Преимущества использования снимков в картографировании.

Использование данных космических съемок по сравнению с традиционными натуральными имеют ряд преимуществ:

- целостность окружающей обстановки;
- многозональность и многофакторность космических данных обеспечивает комплексность оценки ситуации;
- оперативность, возможность получения повторных изображений;
- низкая стоимость съемки единицы площади;
- документальность материалов съемки, возможность использования их в

делопроизводстве. (6)

Пространственная информация быстро теряет свою актуальность; и проекты, основанные на таких данных, становятся неэффективными. Чтобы избежать этого, необходимо искать источники для актуализации данных и обновлять информацию. Традиционно для этого использовалась геодезическая съемка либо делалась аэрофотосъемка. Это достаточно дорогостоящие решения и, как правило, занимают много времени. Поэтому все чаще для получения пространственных данных используются различные космические снимки (2).

При использовании космических снимков вместо использования дорогостоящей, а зачастую и просто недоступной аэрофотосъемки, пользователь получает возможность мониторинга и достаточно частого обновления информации на значительные участки земной поверхности. Появляются и развиваются совершенно новые направления деятельности, такие, как точечное или (точное) земледелие, высокоточное прогнозирование залегания горных пород и геологических структур, высокоточное проектирование при строительстве населенных пунктов, транспортной и городской инфраструктуры, планирование развития территорий, экологический мониторинг (6).

Ортоисправленные спутниковые изображения представляют собой уникальный источник информации, соответствуют топографическим картам по масштабу и геометрической точности. В связи с тем, что ортофото обладает всеми характерными преимуществами карты, оно позволяет точно измерять расстояния между объектами и площади.

С другой стороны можно легко добавить какие-то дополнительные слои с топоосновы и наоборот, обновить уже имеющиеся карты на основе ортоисправленного снимка.

Используя геометрическую коррекцию можно легко ортотрансформировать исходный снимок с помощью метода линейной трансформации. Для этого требуется только 6 наземных точек привязки, после чего координаты снимка представляются как функция координат карты для каждого пиксела ортоисправленного изображения, приведенного в ту же систему координат, что и карта, после чего производится дискретизация методом «ближайшего соседа» (метод дискретизации изображений, при котором элемент выходного изображения формируется на основе параметров его ближайших пикселов)(6).

В целом можно выделить несколько факторов, которые определяют предпочтительность использования космической съемки в картографировании:

- Требуется получить картографический материал с разреженной (по сравнению с топографическими картами сопоставимого масштаба) нагрузкой
- Требуется получить большой пространственный охват, при среднем масштабе создаваемой или обновляемой карты (1:25000-1:50000).
- Необходимо картографически отобразить объекты, которые не показываются на топографических или других специальных картах или показаны с недостаточной степенью точности (степени заболоченности, мелкие озера, лесовозные дороги) и т.п.
- Необходимо определить и картографически отобразить специальные характеристики объектов (например характер нарушения участка территории, параметры лесосек и т.п.)
- Требуется произвести инвентаризацию изменений на территории происшедших с некоторого момента, в том числе определенных типов объектов (например составить карту техногенных изменений для последующей передаче в земельный комитет и другие контролирующие организации).

Глава 2. Перспективы создания технологий обработки космических снимков в целях решения задач природопользования

2.1. Преимущества современных технологических разработок в области дистанционных методов.

В настоящее время одной из самых важных научно-производственных задач является изучение, освоение и сохранение природных ресурсов Земли. В связи с необходимостью получения большего объема оперативной информации о природной среде наряду с контактными методами исследований в этой области все большее применение находит дистанционное зондирование Земли из космоса (2).

Несмотря на технически сложный процесс получения такой информации, современные технологические разработки в этой области, а также накопленный на данный момент международный опыт применения данных дистанционного зондирования (ДДЗ) в геоэкологических и природопользовательских исследованиях дают право считать космосъемку одним из самых перспективных направлений в этой области.

2.2. Основные технологические этапы обработки космоизображений.

Независимо от задачи, стоящей перед исследователем, процесс обработки изображений включает в себя следующие технологические стадии:

- выбор и подготовка изображений;
- дешифрирование;
- обработка и интерпретация результатов.

Исходно изображения, полученные со спутника, требуют проведения калибровки, геометрической и яркостной коррекции аппаратных искажений и координатной привязки. Этот процесс в настоящее время хорошо проработан, его берут на себя специализированные организации. Поэтому в распоряжение пользователя, как правило, поступают изображения, уже прошедшие предподготовку. Задача специалиста-предметника здесь состоит в определении масштабных уровней и спектральных зон. Очевидно, что при всем разнообразии выбора, существуют объективные ограничения, такие как: технические возможности существующих съемочных систем, свойства самих исследуемых объектов и пропускающей среды, погодные условия, а также особенности работы организаций, подготавливающих изображения.

С формальной точки зрения процесс анализа ДДЗ включает: обучение на эталонных участках, в процессе которого формируется признаковое пространство и описываются образы изучаемых природных объектов в терминах выбранных признаков и распространение данных обучения на всю исследуемую территорию для выделения природных объектов, их классификации, ранжирования и т.д. в зависимости от решаемой содержательной задачи(6).

Традиционно процесс обработки ДДЗ при решении конкретной содержательной задачи проводится в несколько этапов:

- составление априорной модели исследуемых природных объектов и процессов;
- формирование массива данных;
- предварительная обработка данных;
- обработка эталонных участков;
- обработка всей территории.

На основе космических изображений, полученных со спутника, создают цифровые карты с применением алгоритма, который позволяет создать векторный слой (оцифровка). С помощью этих алгоритмов можно производить векторизацию карт по специфическим для каждой области спектральным характеристикам. Цифровые данные могут быть получены на основе документальных карт, с использованием стандартных технологий оцифровывания или других технологий, например, таких, как GPS. Специалисты могут определить, какой метод будет являться лучшим для вашего проекта и предоставить вам соответствующие

ресурсы.

Составление априорной модели исследуемых природных объектов и процессов. На этом этапе формируются представления о районе исследований, основных характеристиках и свойствах изучаемых природных объектов и процессов. Все это дает возможность оптимальным образом решить вопрос подбора материалов дистанционного зондирования, необходимых для решения поставленной задачи. Этот этап предусматривает анализ результатов исследований, проведенных в этой области ранее, сбор дополнительной картографического и фактографического материала, более полно описывающего исследуемый природный объект. На основе полученной априорной модели в дальнейшем будет проводиться экспертная оценка результатов обработки изображения(6).

На этапе сбора предварительной информации и создания априорной модели исследуемого объекта или явления очень перспективным оказывается использование методов электронной картографии. Создание ГИС на базе имеющейся априорных данных значительно повышает эффективность работ, снижает потери информации и облегчает координатную привязку разноуровневых материалов. С учетом проведения экспертной оценки на этом этапе можно говорить о создании многомерной геоинформационной модели, построенной по априорным данным.

Формирование массива данных. На этом этапе проводится анализ обеспеченности территории материалами дистанционного зондирования. С учетом априорной модели производится выбор космоснимков (КС). В зависимости от типа космического аппарата и съемочной системы они могут различаться по масштабу, обзорности, спектральным характеристикам и геометрическому разрешению на местности. Информативность КС определяют также природные условия, сезон и время съемок, прозрачность атмосферы, физические свойства изучаемых природных объектов. При решении природопользовательских задач, как правило, используется сочетание различных видов съемок (фотографических, сканерных, радиолокационных, тепловых и т.д.). Наиболее важным является правильный выбор масштабного и спектрального ряда КС для получения максимально полной информации о исследуемом природном явлении.

На последнем этапе проводится обработка всей территории с помощью распространения выявленных признаков на основной массив данных. Как правило, в связи с потерями информативности при выравнивании яркостей изображений, составляющих фотоплан, на этом этапе обрабатываются отдельные КС. В процессе обработки фиксируются изменения признакового пространства, выявляемые с помощью эталонных объектов, с целью проведения окончательного районирования территории по степени изменчивости признаков. В итоге по результатам проведенного анализа проводится опознавание и классификация исследуемых природных объектов и явлений, обобщение, ранжирование выделенных структур (9).

Анализ существующих технологических разработок в направлении комплексного анализа данных дистанционного зондирования в решении ряда подобных задач позволяет сделать некоторые выводы о возможности создания автоматизированных технологий обработки космоснимков в целях комплексного анализа геоинформации при решении природопользовательских и экологических задач. Безусловно в настоящее время решение задачи полной автоматизации процесса обработки ДДЗ невозможна. И это связано не только с тем, что для переработки столь больших объемов информации, содержащейся в изображении, требуются исключительные мощности вычислительных средств. К сожалению, полные математические модели природных объектов и явлений, а также процессов регистрации их на изображении, как правило, очень сложны, а в ряде случаев до сих пор в деталях и не известны. Между тем многие из перечисленных задач на качественном уровне достаточно быстро и легко решает человек. ЭВМ, напротив, с легкостью справляется с количественными задачами, связанными с большим объемом

рутинных вычислений. Поэтому оптимальным подходом к обработке ДДЗ является комплексное использование автоматизированных и экспертных методов анализа, накопления и оценки полученной информации.

2.3. Изучение дополнительной геоинформации о исследуемом процессе и предварительный анализ массива данных

Этот этап является неотъемлемой частью решения задачи. Его основная цель - наметить возможный набор ландшафтных или иных индикаторов искомым объектов, что даст возможность уже на начальной стадии работ обосновано выбрать наилучший метод обработки изображения. Например, в случае решения задачи геологического картирования, на основании анализа ретроспективных картматериалов определяются основные черты геолого-тектонического строения региона. Исследование их взаимосвязи с геоморфологией и ландшафтами позволит определить степень проявленности искомым геологических объектов в элементах дневной поверхности.

Не менее важно проанализировать свойства образов искомым объектов применительно к имеющемуся в его распоряжении массиву данных, определить их спектральные и пространственные характеристики и наилучшим образом подготовить свои данные к дальнейшей обработке и наметить пути ее реализации. Так, например, высокое разрешение исходных изображений безусловно необходимо для выполнения визуального дешифрирования. Однако для проведения цифровой обработки такое разрешение может быть избыточным. Кроме того, качество привязки спектральных каналов часто ниже разрешающей способности. Результатом является смаз изображения при синтезировании и, как следствие, ошибки в ходе совместной обработки каналов. Поэтому иногда целесообразно будет загрузить исходные изображения. Это дает с одной стороны, определенную экономию ресурсов и времени расчетов. С другой стороны, позволяет, используя свойство естественной генерализации космоизображения, уже на начальном этапе убрать излишнюю детальность изображения и работать с объектами, соответствующими региональному уровню исследований.

2.4. Обработка изображений.

По-прежнему многие исследователи отдают предпочтение традиционной методике визуального дешифрирования. На сегодняшний день она, пожалуй, обеспечивает наиболее полный анализ информации, скрытой в изображении. Однако, как и любой экспертный метод, высок субъективизм полученных результатов, их качество сильно зависит от опыта и модельных представлений дешифровщика.

Часто для получения интегральных фотографических характеристик изучаемых объектов, визуальное дешифрирование предваряет специализированная обработка изображений - преобразование и комплексирование спектральных каналов. Сущность подобной обработки состоит в применении к изображению формальных вычислительных операций. Этот процесс может проходить в несколько приемов. На первом уровне обрабатываются исходные зональные изображения (к примеру, вычисляются разности фототона спектральных каналов), далее обработке подвергаются результаты, полученные на первом уровне (например - парные отношения вычисленных на первом этапе разностей). Третий уровень включает в себя статистическую обработку разноуровневых изображений (как правило, синтезирование или расчет их главных компонент) (9).

Можно зафиксировать набор наиболее часто используемых операций, используемых для подобной цифровой обработки изображений, и дать рекомендации относительно области их применения. Арифметические операции (отношение, разность) помогают проследить изменение спектральных характеристик изображения. С их помощью могут быть выделены объекты, образы которых имеют сильные различия в выбранных спектральных диапазонах.

2.5. Анализ и интерпретация полученных результатов.

Этот заключительный этап конечно остается за экспертом. На основе собственного опыта и модельных представлений, сформированных на этапе предварительного анализа геоматериалов на исследуемую территорию. Специалист интерпретирует полученные результаты, отождествляя выделенные образы с реальными объектами природной среды. Для определения характеристик выделенных структур часто используется статистический анализ полученных результатов, например, расчет розы диаграммы линеаментов в пределах выделенных блоков, определение их плотности распределения и т.д. Завершением этапа является построение результирующих документов (карт и схем космоструктурного районирования), а также отбор данных, интересных для проведения дальнейшего интегрированного анализа. Поэтому на этом этапе очень важна роль GIS, как инструмента, обеспечивающего увязку разнородной информации и удобный интерфейс для работы с пространственной информацией (9).

Глава 3. Использование космических снимков в тематическом картографировании; основные области применения космических снимков.

2.1. Топографические карты и тематические карты

Топографические и тематические карты продолжают оставаться важнейшим средством представления и распространения космической геоинформации. Методы, используемые в цифровой картографии и геоинформационных системах, являются самым эффективным средством для создания карт. Современная вычислительная среда и программное обеспечение, эффективно сочетающие информацию ДЗЗ, ГИС и методы цифровой картографии, позволяют создавать широкий ассортимент продукции, начиная с недорогих схематических карт и заканчивая печатными цветными картами высокого качества (3).

2.2. Землепользование/создание карт растительного покрова — карты, демонстрирующие протяженность лесов, сельскохозяйственных угодий, городов и водных объектов, обычно создаются на основе космических снимков с использованием данных дистанционного зондирования. Такие карты изготавливаются в качестве слоев для изображений, либо показываются схематически или прозрачными цветами на самих изображениях. Наиболее оптимальными для создания подобных карт являются данные, получаемые со спутников Landsat и SPOT (5).

В настоящее время методы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) широко применяются для решения самых разнообразных задач, в том числе и для оценки состояния растительного покрова. Дистанционное зондирование растительного покрова позволяет оценивать динамику развития и состояние растительного покрова с различной степенью генерализации представляемой информации: от глобальных исследований в масштабах стран, регионов и континентов до небольших участков растительности. Одним из современных направлений применения данных ДЗЗ и передовых информационных технологий является точное земледелие, при ведении которого оценка состояния и продуктивности культурных растений проводится в пределах отдельно взятого сельскохозяйственного поля.

2.3. Карты природных ресурсов.

Одной из наиболее часто встречающихся сфер приложения данных ДЗЗ являются исследования в области природных ресурсов (нефти, природного газа, минералов и т. д.). Космические изображения используются на стадии геолого-разведочных работ для оценки залежей природных ресурсов и состояния разрабатываемого пласта.

Благодаря применению космических снимков при создании карт природы возможно создание баз данных ГИС с целью определения геологической инфраструктуры разрабатываемого пласта для оптимизации работ по добыче природных ресурсов; определение литологии и структурной геологии региона, потенциальных запасов природных ресурсов, нефти и грунтовых вод; ситуационное моделирование, определение наиболее благоприятного маршрута транспортировки природных ресурсов, оказывающего наименьшее воздействие на окружающую среду, создание ортофотопланов, изображающих зоны мелиорации, утечки нефти и населенные области, находящиеся вблизи трубопроводов; анализ геологической структуры для определения зон риска экологических катастроф и чрезвычайных ситуаций тектонического характера, моделирование географических и геометрических особенностей местности, условий транспортировки опасных материалов с целью максимального снижения негативного воздействия на население и окружающую среду, обнаружения и картографирование утечек нефти и других дефектов трубопроводов в зоне морского шельфа и в прибрежной зоне; организация геологоразведочных работ и дефектоскопии трубопроводов; создание карт, демонстрирующих структуру, литологию и изменение пород (метаморфическое вытеснение) для определения запасов природных ресурсов в исследуемой области; создание топооснов на базе точной и наглядной информации, организация исследовательских программ, осуществление контроля лицензированных областей, буровые работы, производство, распространение и перевозка продукции; определение маршрутов прокладки новых трубопроводов. Эффективное планирование систем измерения и наблюдения за состоянием сети и решение других многочисленных задач(7).

2.4. Создание карт почв

Почвы характеризуются и классифицируются по содержанию в них глины, песка, оксида железа и органических веществ. На разных типах почвы растут специфические виды природной растительности. Отражательная способность солнечного света от этих компонентов почв и от различных типов растительности хорошо изучена(8). Достаточный объем наземных наблюдений позволяют создавать карты почв для больших территорий с высокой точностью. В настоящее время, для картографирования почв наиболее часто используются данные, получаемые со спутника Landsat (5).

2.5. Использование снимков в военной сфере.

Довольно широка сфера применения снимков **в военной сфере**. Это, конечно, в первую очередь картографирование с использованием данных дистанционного зондирования, в том числе и оперативных. Имитация возможных ситуаций на поле боя, построение цифровых моделей рельефа, визуализация полей сражений и пролет над территориями. Осуществление командования и контроля, ситуационное картографирование, разведка и выбор целей, планирование боевых операций, пространственный анализ. Различными организациями министерства обороны, разведки, военно-топографическими ведомствами используется практически весь спектр всевозможных типов данных дистанционного зондирования.

2.6. Использование снимков при картографировании ресурсов мирового океана.

При картографировании ресурсов используется большой набор технологий. Специальный самолет может делать цветные аэрофотоснимки и записывать данные гиперспектрального инструмента. Спутники могут делать мультиспектральные снимки низкого (30 метров) и высокого (4 метра) разрешения. Однако при картографировании наиболее эффективно использование комбинации этих технологий. Действительно, в силу

ограничения по дальности действия, самолет не может использоваться для производства снимков отдельных областей в Тихом океане, тогда как спутники могут предоставить необходимую пространственную и спектральную информацию на эту территорию.

В таких районах как Карибы, где спутниковые и авиационные платформы позволяют получить практически одинаковые результаты, исследователи должны сами определить какая из платформ обеспечит наилучшие снимки для картографирования и прочих работ. С развитием доступности спутниковых снимков высокого разрешения, должна быть выполнена и дальнейшая оценка их пригодности как информационного ресурса для решения различных задач

Мониторинг состояния или здоровья экосистем морского океана постоянно является важнейшей задачей, решаемой с помощью спутниковых снимков высокого разрешения. Например, коралловые рифы во всем мире подвержены неблагоприятному воздействию болезней, обесцвечиванию от аномально высокой температуры воды. Слежение за увеличением площади углистого железняка, развитием бактериальной слизи, разрушающей рифы или разрастанием водорослей и оценка границ обесцвечивания под воздействием эффектов Эль Ниньо или Ля Нинья - потенциальные задачи, решаемые с использованием спутниковых снимков высокого разрешения. Сбор снимков и описание подводной среды обитания недавно начались для территориальных вод США, где располагаются коралловые рифы (3).

2.7. Использование космических снимков в лесохозяйственных нуждах.

Возникает много споров о целесообразности и эффективности применения космических снимков для внесения изменений в материалы лесоустройства. С другой стороны никто уже не отрицает, что без современных данных дистанционного зондирования земли ГИС проекты лесоустройства обречены (8). Электронные карты со всеми их преимуществами, без своевременного внесения изменений становятся простыми бумажными, планами лесонасаждений. Естественно никто не отрицает, что материалы качественной аэрофотосъемки потеряли актуальность при базовом лесоустройстве. Аэрофотосъемка нужна, чтобы на основе ее создать точную электронную карту. Имея устаревшие данные аэрофотосъемки, новые данные космических снимков и материалы лесхозов, можно без больших материальных затрат обновлять электронные карты и выведельные базы данных лесхоза. Эта технология приемлема и для внесения изменений по арендным участкам (3).

2.7. Решение задач экологического картографирования с помощью информации, полученной с космических снимков.

Данные дистанционного зондирования широко применяются для анализа степени загрязнения земельных и водных ресурсов, в работах по оценке ущерба, нанесенного окружающей среде в результате стихийных бедствий (землетрясений, лесных пожаров, наводнений и ураганов). Эти изображения служат основой для создания экологических баз данных, а также для обеспечения периодического мониторинга изменений в окружающей среде. Космические изображения имеют пункты геодезической привязки, что создает условия для анализа факторов, под влиянием которых происходят изменения в окружающей среде, на основе данных о земной поверхности (1).

В данной сфере использование данных дистанционного зондирования актуально в связи с определением антропогенного воздействия на окружающую среду, например для решения следующих задач:

- Анализ потенциальных зон эрозионного разрушения почвенного покрова.
- Моделирование областей наводнений и других природных явлений, а также влияния этих факторов на процессы эрозии почвы.

- Определение степени риска возникновения лесных пожаров и выделение областей, которым может быть нанесен ущерб в результате пожаров.
- Определение убытков, вызванных незаконной вырубкой леса.
- Создание моделей водных бассейнов для анализа степени риска и моделирования ситуации, возникающей под воздействием заданного условия.
- Анализ факторов, вызывающих загрязнение земли и воды.
- Определение оптимальных мест размещения очистительных сооружений и других средств контроля состояния окружающей среды.
- Определение зон, загрязненных промышленными выбросами и выявление связанных с этим проблем.
- Охрана биологического разнообразия животного и растительного мира.
- Осуществление экологических проектов.

Актуально использование снимков также при мониторинге чрезвычайных ситуаций, при моделировании последствий экологических катастроф (промышленные выбросы и т. п.) и определение областей городской и пригородной зоны, подвергшихся наименьшему воздействию неблагоприятных факторов, оценке последствий стихийных бедствий на базе анализа изображений местности, полученных после катастрофы, определении причин, подготовке карт для обеспечения оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, определение маршрутов для доступа к районам стихийных бедствий (1).

Заключение. Перспективы использования данных дистанционного зондирования.

Наглядно изложенные варианты использования материалов дистанционного зондирования, позволяют еще раз подчеркнуть необходимость применения данных космической съемки в задачах современной картографии. Это также возможно и благодаря оперативности получения космических материалов по компьютерной системе связи – развитию интернет-технологий.

Преимуществами дистанционных методов исследования земной поверхности по сравнению с традиционными являются масштабность обзора, возможность получения глобальной и локальной информации о природных объектах, а также контроля динамики процессов в реальном масштабе времени. Являясь самым новейшим и совершенным материалом, космические снимки позволяют в более короткие сроки составлять и обновлять самые различные тематические карты, картографировать слабоизученные, труднодоступные территории.

Интегрированный анализ ДДЗ с материалами наземных, аэрологических и скважинных исследований позволяет более эффективно решать научные и прикладные задачи в области комплексных исследований природной среды, геологии, гляциологии, океанологии, поиска и освоения полезных ископаемых, сельского и лесного хозяйства. Возможность работы с информацией в реальном масштабе времени обусловило применение дистанционного зондирования при решении задач экологического мониторинга окружающей среды (6).

Список литературы.

- 1. Картографирование геосистем и экологических ситуаций.** А.Б.Буянтуев, А.Р.Батуев, В.А.Снытко./Картография на рубеже тысячелетий. Доклады 1 Всероссийской научной конференции по картографии (Москва, 7-10 октября, 1997г.)стр. 101-107.
- 2.Картографирование по материалам космических съемок.** Асоян Д.С. 1999г./В кн.: Картографическая изученность России (топографические и тематические карты).М.: Институт географии РАН.С. 296-318.
- 3.Картографические исследования проблемы охраны природы.** Золовский А.П., Маркова Е.Е.,Пархоменко Г.О./Киев: Наук. Думка, 1978, 152с.
- 4.Идеи и теоретические проблемы в картографии 80-х г.г.** Салищев К.А./ Картография.- М., 1982.-т.10 (Итоги науки и техники/ВИНИТИ АН СССР)
- 5.Применение данных дистанционного зондирования в геологии и природопользовании.** А.В. Любимова, М., Наука, 2001.
- 6.Аэрокосмическое зондирование. Методология, принципы, проблемы.**Книжников Ю.Ф.-М.: изд-во МГУ,1997г.-129с.
- 7.Три века российской геологической картографии. Прошлое, настоящее, будущее.** А.И.Бурдэ, А.С.Вольский и др. /Картография на рубеже тысячелетий. Доклады 1 Всероссийской научной конференции по картографии (Москва, 7-10 октября, 1997г.)стр. 50-53.
- 8.Применение данных дистанционного зондирования Земли в системах точного земледелия.** Н.И. Кобец; УДК 631.17/629.7.05 Статья взята из Интернет - <http://tbs.dcn-asu.ru/news/2002/1/math-info/14.ru.html>
- 9.Методика и перспективы создания автоматизированных технологий обработки материалов дистанционного зондирования в целях решения задач природопользования.** А.В. Любимова, В.А. Спиридонов, М., Наука, 1999.